

Юлія ДОБРОНОСОВА

*доцент, кандидат філософських наук,
доцент кафедри філософії та педагогіки,
Національний транспортний університет,
м. Київ, Україна*

ФІЛОСОФСЬКИЙ ДИСКУРС ПЕРЕД ВИКЛИКАМИ РИТОРИЗАЦІЇ: ПОШУК РЕСУРСІВ ТА ПОТЕНЦІАЛ ОНОВЛЕННЯ

Анотація. Автор стверджує, що сьогодні український філософський дискурс має бути оновлений, тому актуальним є пошук його внутрішніх ресурсів. Перехрестя інтересів філософської антропології та етики представлено як простір актуального розвитку філософії в часи війни. Метою дослідження є виявлення концептуального потенціалу синтезу філософсько-антропологічного та етичного розмислів у сучасному філософському дискурсі як відповіді на виклики риторизації.

Ключові слова: філософський дискурс, виклики риторизації, філософська антропологія, етика, розвиток філософії.

Abstract. The author claims that today the Ukrainian Philosophical discourse must be updated, therefore the search for its internal resources is relevant. The intersection of interests of Philosophical anthropology and ethics is presented as a space for the actual development of philosophy during the war time. The purpose of the study is to identify the conceptual potential of the synthesis of philosophic-anthropological discourse as a response to the challenges of its rhetoric.

Keywords: Philosophical discourse, challenges of rhetoric, Philosophical anthropology and ethics, development of philosophy.

Постановка проблеми та її актуальність. Трансформація ролі філософського знання в сучасному світі зумовлює потребу в рефлексії, спрямованій на осягнення його комунікативного потенціалу, що дозволяє вийти на обговорення завдань, які постають перед філософією в горизонті глобальних викликів і медіатизації та антропологічних ризиків часів російсько-української війни. Сьогодні український філософський дискурс проходить екзистенціальні випробування, звичні способи філософування виявляються недостатніми, тому актуальності набувають студії, необхідні для розкриття внутрішніх ресурсів філософії, що дозволять їй розвиватися, зберігаючи ціннісне ядро. У розмаїтому річищі обговорень чільне місце посідає осмислення потенціалу філософського розмислу, здійснюваного на перехресті філософської антропології та етики. Подібні дослідження актуальні, адже українська філософія, з одного боку, не має відставати від руху філософського знання в глобальному вимірі, а з іншого – не має втрачати усвідомлення необхідності пізнання викликів десятилітньої російсько-української війни на її нинішньому етапі. Контекст реактуалізації запитів філософського знання був би неповним без врахування ризиків риторизації самого філософського розмислу та поширення симулятивних його форматів.

Аналіз основних досліджень і публікацій. Праці і дискусії українських філософів з початку повномасштабного вторгнення російської армії в Україну демонструють

підвищення інтересу до пошуків нових форм філософування і висловлювання, переосмислення знаних підходів і доповнення їх оптикою, відкритою в умовах війни. Йдеться не тільки про способи осмислення війни як культурного явища чи феномену [2; 11] або пізнання її екзистенційної й етичної [5; 6; 8] специфіки, але й про діалог щодо оновлення філософського дискурсу в перспективі комунікативній, аксіологічній й етичній [4; 9; 15].

Метою нашого розгляду є виявлення концептуального потенціалу синтезу філософсько-антропологічного та етичного розмислів у сучасному філософському дискурсі як відповіді на виклики риторизації. Її реалізація передбачає з'ясування передумов поєднання підходів філософської антропології та етики у філософуванні, релевантному актуальним викликам, та розкриття методологічного і концептуального потенціалу, який відкривається в ньому. Практична цінність такого розгляду полягає в можливості виявлення комунікативного смислу філософського знання в культурі та його проектування на викладання філософських дисциплін у закладах вищої освіти.

Виклад основного матеріалу. Для осмислення комунікативного потенціалу філософії, відповідного сучасному соціокультурному горизонту, звернемо увагу на те, що її актуальні пошуки відбуваються в контексті глобального процесу тотальної медіатизації та його конструктивних і деструктивних впливів на культуру, освіту й науку. Міркуючи про суспільство знань як антропологічну ситуацію, Сергій Пролєєв наголошує, що поруч із поширенням викликів надмірного впливу на більшість сфер життєдіяльності суспільства інфовлади, дезавування патерну ідентичності та орієнтації на конвертацію творчості в соціальну успішність можемо спостерігати масштабне поширення пріоритетності не пізнання, а риторики, відтак окрім інформатизації соціальної дійсності прикметою сучасності стає «риторизація способу життєдіяльності» [12, с. 22]. В такому горизонті змінюється специфіка самовизначення особистості, коли способом її конституювання стає передусім залученість до інфомереж, культурною якістю – мобільність, що не може не впливати на науку й освіту. Життя соціуму в рамці «тиранії миті», масштабний вплив медіатизації життєсвітів та ціннісні орієнтації особистості змінюють і контекст, в якому нині розгортається філософська рефлексія. Недарма Зіґмунт Бауман вказує: «Першою жертвою квапливого життя і тиранії миті є мова – вихолощена, збідніла, звульгаризована і позбавлена значення, яке має нести. Водночас «інтелектуали», мандрівні лицарі слів, наповнених значенням, стають побідними втратами» [1, с. 60]. З одного боку філософський дискурс як простір творення і трансляції смислів у медіамережевій культурі отримує нові можливості для інтенсифікації наукової комунікації та освоєння нових форматів поширення знань, з іншого – когнітивні трансформації, співмірні з кліповою культурою і відповідним мисленням та пріоритетністю інтервізуальності над вербальним вираженням і засвідченням власної присутності у світі, кидають виклик самим основам філософського дискурсу.

Топос існування філософії в актуальному соціокультурному горизонті змінюється. Перед особою, що має сміливість іменувати себе причетною до філософського мислення, нерідко постає питання вибору – маргіналізуватися або стати фігурою масової культури, вдавшись до риторизації і гібридизації власних міркувань. Цьому почасти сприяє й поява симулятивних форм розмислу, близького хіба що за обрисами до тематики філософських запитів, змізернення статусу філософського знання в університетській освіті і науковому пошуку, проникнення до філософського дискурсу-діалогу елементів публіцистики, нехай і

співмірної з викликами, наприклад, російсько-української війни, та не надто продуктивної на філософські висновки. Варто акцентувати, що подібна риторизація замість аргументів чи баналізація квазіфілософських тез не має стосунку не лише до академічної науки, але й до філософської есеїстики, яка в Україні, на щастя, має історію і продуктивно розвивається.

Одним із факторів підважування ролі філософії в сучасній культурі виступають і виклики, пов'язані з поширенням в освітньому просторі «напівосвіти». За допомогою цього концепту Теодора Адорно українські філософи Марія Култаєва [7] і Михайло Бойченко [3] характеризують появу небажаних тенденцій в освіті загалом і вищій освіті зокрема та вказують на те, що вони ведуть до масштабування напівосвіченості та фрагментарного і непослідовного мислення, котре вдає з себе системне [7, с. 191]. Навіть якщо ми не вдаватимемося до надмірного алярмізму щодо ймовірного змізнення філософського дискурсу в майбутньому, то поміркована обережність виведе нас на висновок про те, що поширення існування індивіда в форматі «датафікованого суб'єкта» [14] або розвій форм існування модульної і ситуаційної людини [1] не сприятимуть підвищенню інтересу до філософії, а не подібних до неї риторичних вправлянь, спрямованих на конвертацію симулятивних філософувань у соціальний капітал й успіх.

Розуміння того, що нинішня російсько-українська війна розгортається в горизонті плинності цінностей глобального масштабу, уможлиблює розуміння потреби у виході філософії на перехрестя інтересів філософсько-антропології, феноменології (як філософії досвіду), етики і філософії комунікації. Така міждисциплінарна перспектива дозволяє уникнути підміни аргументації риторизацією і зберегти зв'язок філософського знання із викликами дійсності життя мільйонів українців. Методологічним підґрунтям для реалізації таких досліджень може бути розвиток екзистенціальної аналітики, перехід до аналітики інтерекзистенціалітету людського існування [13, с. 185–186] за збереження антиметафізичного спрямування, подібного до притаманного феноменології та сучасній філософії комунікації, що уможливить пізнання антропологічних викликів часів російсько-української війни та дозволить зберегти орієнтацію на актуальні у світі філософські дослідження комунікативності і медіальності як прикмет людського існування. За такого спрямування філософського дискурсу ми виходимо на розробку концептуальних підходів, котрі можуть бути використані як у філософському пізнанні, так і в міждисциплінарних студіях. Сама філософія тут не матиме на меті побудову теорій і не зможе діяти як методології окремих наук, але залишатиметься «спільним, дискурсивним зусиллям прояснення щодо нашого загального теоретичного і практичного світо- і саморозуміння та поняттєвих розрізень, які тримають це розуміння» [13, с. 11]. Це дозволить розкрити передусім виміри практичної філософії як спільного самопізнання, в якому проявиться зв'язок між філософською антропологією й етикою, та може бути використано для оновлення викладання філософських дисциплін у закладах вищої освіти. Сьогодні їх місце у структурі підготовки майбутніх фахівців різних галузей знань навряд чи можна назвати співмірним потенціалу оновленого філософського знання, релевантного часам війни 21 століття із її когнітивною та інформаційною складовою. Зміні ситуації не сприяє ані зверхність щодо застарілості самої філософії з боку укладачів освітніх програм економічного, юридичного, інженерного чи управлінського спрямування, ані інерційність поширеного формату викладання філософії здобувачам нефілософських спеціальностей,

що зводиться в кращому випадку до популяризованих форматів переповідання історії ідей у форматі банальностей, в гіршому обертається на «зависання» у вимірах історії філософії без врахування її здобутків кінця 20 – початку 21 століть та без проєкції певних зразків мислення на досвід. Тут йдеться не про брак досвіду сучасної філософії загалом та української філософії зокрема, а про уникання використання його потенціалу. Вихід із такого глухого кута ми вбачаємо у переорієнтуванні викладання філософських дисциплін на проблематику філософської антропології, філософії досвіду й етики.

Описуючи специфіку первинного філософського досвіду, Олег Білий [10, с. 7–8] говорить, що для того, щоб уявити його сутність, нам варто уявити заміну біокулярного зору на мультиокулярний, подібний до зору бджоли, відтак філософський дискурс відіграватиме тут роль комунікативного опосередкування, заснованого на принципах вільної гри, тому й не може бути ані застарілим, ані зужитим і водночас в ньому навряд чи можливий і принцип доповняльності, і розширення знань. Можливість появи точок зростання в сьогodнішній українській філософії можна означити за допомогою метафори посттравматичного зростання, котре відбувається в умовах глобального поширення ціннісного нейтралітету та локальних ризиків часів війни. Зустріч із надміром реальності може стати поштовхом до вироблення імунітету проти надлишковості негативних ефектів медіатизації і віртуалізації та місцем, з якого розгортатиметься продуктивна віртуальність філософського знання, коли ми матимемо справу із виміром віртуального, в сенсі можливого і потенційного, знайомим філософії здавна.

Філософське осмислення повсякдення війни увиразнює перспективу пізнання співвідношення віртуального і актуального в екзистенціалах й інтерекзистенціалах людського існування у граничних ситуаціях, причому одним із можливих його осередь виступає ціннісна самореалізація особистості та комунікативне спрямування людського життя, осмислення чого створює умови, в яких увиразнюється спроможність філософії творити і поширювати смисли. З огляду на це перспективними вважаємо подальші дослідження медіального потенціалу філософського дискурсу як одного зі способів протидії поширенню саморуйнівної для нього риторизації. Одним із особливо важливих річищ застосування концептуального поєднання зусиль філософської антропології й етики нам видається розвиток пізнання ціннісного досвіду особистості. Результати відповідних студій мають виняткове значення для розвитку продуктивного діалогу філософії із іншими науками, що в цілому позитивно вплине на динаміку українського наукового дискурсу. Вочевидь тут постане і питання про розвиток новітніх форм наукової комунікації, із залученням онлайн і офлайн форматів, що у свою чергу доповнить проблематику дискусій між фахівцями з гуманітаристики та представниками технічних і комп'ютерних наук і спонукатиме до розвитку когнітивістики.

Список використаних джерел

1. Бауман З., Донскіс Л. Моральна сліпота. Втрата чутливості у плінній сучасності / Пер. з англ. О. Буценка. Київ : Дух і Літера, 2014. 280 с.
2. Бистрицький Є., Ситниченко Л. Філософія і дискурс війни: конфлікт світів як межа комунікативної теорії Юргена Габермаса. *Філософська думка*. 2022. № 3. С. 64–82.
3. Бойченко М. Між «напівосвітою» і «напівдією»: у пошуках шляху до дієвої освіти. *Філософія освіти*. 2017. № 2 (21). С. 219–239.

4. Бойченко М. Щодо вжитку термінів «вартості» і «цінності» в українській філософії. *Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Філософія*. 2023. № 1(8). С. 9–13.
5. Волковський В., Самчук Р. Чи можлива філософія після Бучі: філософсько-теологічні міркування. *Філософія освіти*. 2023. Т. 29. № 1. С. 22–51.
6. Корабльова Н. «Подія-трагедія» війни у фігурах бадьюанських розмислів як умова філософії. *Культурологічна думка*. 2023. № 23. С. 27–37.
7. Култаєва М. Освіта та її деформації у сучасній культурі: до актуальності теорії напівосвіти Т. Адорно у сучасних соціокультурних контекстах. *Філософія освіти*. 2017. № 1 (20). С. 153–195.
8. Моравецький О. Ціннісні суперечності суспільства у фазі активної російсько-української війни. *Вісник Львівського університету. Серія Філософсько-політологічні студії*. 2023. Вип. 48. С. 93–100.
9. Мулярчук Є. Ненависть як моральне почуття за часів війни. *Філософська думка*. 2022. № 3. С. 98–110.
10. Нормативність філософського дискурсу: pro et contra. Опитування «Філософської думки». *Філософська думка*. 2019. № 5. С. 5–20.
11. Приходько В. Феномен війни: точка бачення матеріалістичної феноменології. *Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Філософія*. 2023. № 1(8). С. 35–39.
12. Пролєєв С. «Суспільство знань» як антропологічна ситуація. *Філософія освіти*. 2014. № 1 (14). С. 7–23.
13. Ренч Т. Конституція моральності. Трансцендентальна антропологія і практична філософія / Пер. з нім. В. Приходька. Київ : Дух і Літера, 2010. 348 с.
14. Cheney-Lippold J. *We Are Data: Algorithms and the Making of Our Digital Selves*. New York: New York University Press, 2017. 320 p.
15. Karivets I. Some existential reflections on self-determination in the conditions of war. *Humanitarian Visions*. 2022. V. 8. № 2. P. 28–33.